

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 522 sahifa,
22-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Pedagog kadrlar tayyorlashda microteaching metodining tashkiliy asoslari va uni samarali qo'llash mexanizmlari.....	10
Abdiqayumova Malika	
Ijtimoiy pedagogik faoliyatning bolalarning moslashuv ko'nikmalarini shakllantirishdagi o'rni	14
Abdullayeva Yulduz Qurbon qizi, Xudayberdiyeva Zilola Azamat qizi	
Talabalarning og'zaki nutqini interfaol usullar yordamida rivojlantirish	18
Atamirzayeva Ezoza	
English Language Barriers Among Rural Ecotourism Guides in Uzbekistan	22
Aminova Asilaxon Sobir qizi	
Совершенствование методов обучения студентов эффективному управлению временем на основе тайм-менеджмента.....	25
Уразова М. Б., Абатова У. Б.	
Zamonaviy ta'limda innovatsion pedagogik texnologiyalarning o'rni va samaradorligi	30
Xurramova Dilso'z Baxtiyor qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin asosida ta'limni tashkil etishning pedagogik ahamiyati.....	33
Gaipova Akjunis Qayratovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda o'zini o'zi tashkil etish tushunchasi va uning pedagogik mohiyati.....	37
Alimov Bekzod Nematovich	
O'qituvchilarning uzluksiz kasbiy rivojlanish tadbirlarini maktab darajasida boshqarishning integratsiyalashgan yondashuvi	41
Ahadova Mushtariybonu Akmal qizi	
Talabalarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishda innovatsion yondashuvlar	48
Xurramova Sanobar Mahmatmurod qizi	
Pedagogical Integration as a Factor of Humanization in Professional Teacher Education	53
Yusupova Mukhabbat Anatolyevna	
Yoshlarda iqtisodiy tafakkur shakllanishida etnik muhitning ta'siri.....	58
Erkinova Sevara Najmiddin qiz	
Innovative Approaches to Teaching English in Higher Education: a Methodological Study	61
Gulsara Khakimova	
Bo'lajak pedagoglarda kognitiv faollikni rivojlantirishda neyropedagogika asoslari.....	63
Hikmatova Jamila Fatox qizi	
Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning eshituv idrokini rivojlantirish texnologiyalari.....	68
I. S. Xamrayeva, Nuriddinova Muxayyo Ishxodjayevna	
Badiiy matn asosida nutqiy ko'nikmalar va ijodiy tafakkur integratsiyasini ta'minlash metodikasi	73
Jo'rayeva Sevinch Abdialim qizi	
Etnopedagogik muhitda maktabgacha katta yoshdagi bolalarning nutqini rivojlantirish.....	77
Murodova Farangis G'anisherovna	
Malaka oshirish jarayonida muammoga asoslangan o'qitish vositasida MTT tarbiyachilarining 4K ko'nikmasini rivojlantirish texnologiyasi	81
Ravshanova Xafiza Komilovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida xalq og'zaki ijodi vositalaridan (ertak, maqol, qo'shiq, afsona, doston va boshqalar) foydalanishning nazariy asoslari, xalqaro va milliy tajribasi	85
Tog'ayeva Munisa Muxammadiyevna	
Akademik ko'nikmalarni rivojlantirish asosida kelajakdagi o'qituvchining kasbiy kompetensiyasini shakllantirish	89
Tursunova Elmira Ulug'bekovna, Rayimova Mushtariy Raup qizi	
Sensor integratsiya autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalarning xulq-atvor va hissiy holatiga ta'siri.....	91
Xamidova Muyassar Polsaidovna, Abdullayeva Muslima Shovkat qizi	

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining mantiqiy fikrlashini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	96
<i>Xoshimova Dilobar Kuchkarovna, Nortosheva Dildora Orif qizi, Avazmurodova Mehribon Sharif qizi</i>	
Инновационная методика нравственного воспитания в начальных классах: подход межпредметной интеграции	101
<i>Улугмурадова Шохсанам</i>	
Shaxs o'z-o'zini anglashining ijtimoiy-psixologik jihatlari	105
<i>Bobonazarov Oybek Shoyim o'g'li</i>	
Samarqand arxitektura-qurilish instituti va shahar infratuzilmasi rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlik (1950–1990yy).....	108
<i>Abulqosimova Dildora Asrorovna, O'ralov Sodiqjon</i>	
Tabiatshunoslik darslarida steam yondashuvi asosida ta'limni tashkil etish metodlari	111
<i>Gulnora Narmatova Tojiyevna</i>	
AI-Mediated Coil in Oral English Teacher Education: a Didactic Model for Developing Intercultural Communicative Competence.....	115
<i>Mukhammadiyeva Khalima Saidakhmadovna</i>	
Pedagogik faoliyatda kasbiy stress jarayonining ijtimoiy psixologik xususiyatlari	119
<i>Xotamova Madinabonu Iloxmjon qizi</i>	
Pedagogik mahorat fani asosida bo'lajak o'qituvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	123
<i>Xurramova Mohidil Baxtiyorovna</i>	
Bo'lajak kutubxonachilarda ilm-fanga oid bilimlarni o'zlashtirish malakasini shakllantirish	126
<i>O'rozov Abdurasul Norboyevich</i>	
Методологические подходы к развитию духовно-творческого потенциала детей младшего школьного возраста	130
<i>Хасанова Гулшод Касимовна</i>	
Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	134
<i>Rustamova Shoxista Omonjonovna</i>	
O'rta maktab yoshidagi o'quvchilarda voleybol mashg'ulotlarining psixoemotsional holat va ijtimoiy faollikka ta'siri	138
<i>Xonimqulova Durdona</i>	
Farzandlar tarbiyasida otalik va onalik hissining shakllanishining o'ziga xosligi	141
<i>Tursunboyeva Gavharoy Abdivohid qizi</i>	
O'quv jarayonida raqamli kontent (elektron darslik, multimedia materiallari) yaratish texnologiyalari.....	145
<i>Quvatov Shuxrat Akmurodovich, Rashidov Anvarjon Sharipovich</i>	
Scratch dasturida harflarni vizuallashtirish orqali 1-sinf o'quvchilarining tasavvurlarini rivojlantirish usullarini takomillashtirish.....	150
<i>Normurodova Sadoqat Xoliqulovna</i>	
Vaqtni boshqarish hamda to'g'ri taqsimlashning pedagog hayoti va faoliyatidagi ahamiyati.....	155
<i>Tursunova Nilufar</i>	
Sun'iy intellektning ingliz tili o'qitishdagi roli	159
<i>Burxonova Aziza Ikhtiyorovna, Negova Feruza Sharifovna</i>	
Разработка системы адаптивной генерации контрольных вопросов из учебных материалов на узбекском языке на основе гибридного подхода ИИ и таксономии Блума	162
<i>Бегалиев Жалолиддин Камолитдинович, Маматов Ислонбек Ильесович</i>	
Применение данных беспилотной авиации для обновления картографических данных	168
<i>Хакимов Дониёр Бахтиёр угли, Бурунова Муниса Баходировна</i>	
The Role and Significance of the Acmeological Approach in the Managerial Activity of School Principals.....	172
<i>Normurodova Aziza Zuxriddin qizi</i>	
Bo'lajak pedagoglarda tarbiya darslarini samarali tashkil etishga o'rgatish: mazmuni, shakli va metodlari ..	178
<i>Sheraliyeva Nasiba Alimkulovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy xulq-atvorni shakllantirishda ota-ona tarbiya uslublarining pedagogik imkoniyatlari.....	184
<i>Ashurova Aziza Erkinovna</i>	

Mintaqaviy sanoat korxonalarining biznes jarayonlarini tahlil qilish va baholashning zamonaviy usullari (BPM, Lean, Six Sigma yondashuvlari misolida)	188
<i>Azimova Maxfuza Rashidovna</i>	
O'zbekistonda turli etnik guruhlarda mehnat motivatsiyasining qiyosiy tahlili.....	193
<i>Erkinova Sevara Najmiddin qizi, Saidakbarova E'zozaxon Muzaffar qizi</i>	
"Geogebra" dasturi yordamida geometriya va matematik analiz kursini o'qitishda vizual tafakkurni rivojlantirish metodikasi.....	196
<i>Fayzullayeva E'zoza O'tkir qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida raqamli transformatsiya texnologiyalarini qo'llashning zarurati.....	200
<i>Musurmanova Shodiya Xolmuratovna</i>	
Raqamli ta'lim texnologiyalari va sun'iy intellekt asosida ta'lim jarayonini takomillashtirish.....	204
<i>O'ktamov Madadjon O'ktam o'g'li, Boymurodova Shahzoda Alisher qizi</i>	
Gimnastikada akrobatik mashqlarni rivojlantirish metodikasi	208
<i>Raxmatova Nodira Muxtorjon qizi</i>	
Suggestiv metodlar asosida xulqi og'ishgan bolalar uchun tarbiyaviy mashg'ulotlarni loyihalash	212
<i>Shermatova Manzura Ikromjanovna</i>	
Tabaqalashtirilgan yondashuv asosida tayyorlov guruh tarbiyalanuvchilarini maktab ta'limiga tayyorlash ...	216
<i>Sanayeva S. B., Toshqulova Z. U.</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ekologik tafakkurni rivojlantirishning dolzarbligi.....	220
<i>Yaxshiboyeva Nargiza Rustamqulovna</i>	
Понятие искусственного интеллекта в контексте образования и его педагогические функции	224
<i>Каримова Сабина Собировна</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda kasbiy barqarorlik ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari....	230
<i>Akramjonova Feruza Akramjonovna</i>	
Demografik yuklama sharoitida maktab pedagogik jamoasini samarali boshqarishning hr-strategiyalari.....	233
<i>Axmadqulova Ozodaxon Hamidullo qizi</i>	
Kasbiy identifikatsiya – shaxsning kasbiy o'zligini shakllantirish omili sifatida	236
<i>Bazarov Xayotbek Ne'matovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida qoraqalpoq xalq ertaklari asosida multimediyali mahsulotlar yaratish samaradorligi.....	240
<i>Bekimbetova Aynagul Amangeldievna, Ollaberganova Mohira</i>	
Odam anatomiyasi va fiziologiyasi darslarida muammoli ta'lim texnologiyalari orqali talabalarning ijodiy izlanuvchanligini faollashtirish.....	245
<i>Haydarova Pardaxol Boboqulovna</i>	
Chet el va O'zbekiston tajribasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etishning metodologiyasi	249
<i>Inomova Madina</i>	
Boshlag'ich ta'lim tabiiy fanlarini o'qitishda o'quvchilarning ijodkorligini shakllantirish metodikasi.....	253
<i>Ismatova Zulayho Asadovna, Avazova Gulnoza Qodirjon qizi</i>	
Innovatsion ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani shakllantirishning samarali yo'llari	256
<i>Ismatova Zulayho Asadovna, Xamroyeva Ozoda Norbo'ta qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida o'quvchilarning so'z boyligi va nutqiy ko'nikmalarini shakllantirish	259
<i>Mambetova Lobar Mirzavali qizi, Rajabova Nafisaxon Dilmurod qizi</i>	
Kasbiy faoliyatda pedagogik improvizatsiya ijodiy kompetensiya sifatida	264
<i>Miraxmedova Dilafro'zxon Nurilloxon qizi, Jo'rayeva Gulshodaxon Ibrohimjon qizi</i>	
Media savodxonlik tushunchasi va uning pedagogik ta'limdagi ahamiyati.....	267
<i>Salomova Lobar Sobir qizi</i>	
Innovatsion ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiyani shakllantirish metodikasi	271
<i>Tursunova Malika Baxtiyor qizi, Aminova Oltinay Davranbek qizi</i>	
STEAM texnologiyasi asosida o'quvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish metodikasi	274
<i>Xaydarova Dilafroz Abdukurim qizi</i>	

Refleksiv ko'nikmalarni rivojlantirish – bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash bosqichi sifatida.....	279
<i>Jo'rayeva Maftuna Dilshodbek qizi</i>	
Chimyon–Chorvoq kurort-rekreatsiya zonasidagi rekreatsiya obyektlari va ulardan foydalanish holati	283
<i>Djurayeva Lobar Vaxitovna</i>	
G'ovlar osha yuguruvchi qizlarning maxsus jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirish asosida sport musobaqalariga tayyorlash.....	286
<i>Sattorqulova Fotima Jamol qizi, Sattorqulova Zuhra Jamol qizi</i>	
Grammatika va yozuv ko'nikmasining integratsiyalashuvini ESL o'quvchilarning grammatik ravonligini o'stirishdagi ahamiyati	292
<i>Ne'matova Iroda Ilhom qizi, Karimova Xadicha Fazliddin qizi</i>	
Формирование экологической культуры и проектных компетенций молодежи в формате хакатона “Климатон–25”	295
<i>Бегмуратова Зоя Асаматдиновна</i>	
Portlovchi kuch sifatini rivojlantirishning nazariy va metodik asoslari.....	298
<i>Xushvaqtov Shaxzod Mamatqul o'g'li</i>	
Enhancing the Writing Skills of Non-Philological Students Through Artificial Intelligence Tools	302
<i>Rajabova Rakhimakhon Maksudovna</i>	
Supporting Children With Autism in Inclusive Education: Effectiveness of Multisensory, Visual Scheduling, and Aba Approaches.....	306
<i>Safarova Sanobar Omontashevna, Rakhimova Ozoda Abdurasul qizi</i>	
O'quv topshiriqlari orqali 6-sinf o'quvchilarining pragmatik kompetensiyasini rivojlantirishdagi leksik birliklar bilan ishlashning ahamiyati	310
<i>Ashirbayeva Nafisa Aminbayevna</i>	
O'smirlarda nevrotik holatlarning namoyon bo'lish xususiyatlari va ularni diagnostika qilishning nazariy-metodologik asoslari	313
<i>Abduraximov Doniyor Abdusaid o'g'li</i>	
Ingliz tilini o'rgatishda talabalarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish metodlari.....	317
<i>Abirqulova Nafisa Abdusalamovna</i>	
Yuqori sinf ingliz tili darslarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning innovatsion metodik modeli	321
<i>Ahmadjonova Diyoraxon Dilshod qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etish va pedagogik muloqot madaniyati	326
<i>Alimov Shavkatbek Shuxratbekovich</i>	
Identification and Systematization of Emotional Intelligence Indicators in Pre-Service Primary School Teachers.....	330
<i>Aminova Nasiba Davlatboy kizi</i>	
Oligofren bolalarda kognitiv jarayonlarni rivojlantirishda o'yin terapiyasining nazariy-metodologik asoslari va pedagogik samaradorligi	334
<i>Amirsaidova Sh. M., Jumanazarova Mashhura San'atbek qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida matn ustida ishlash metodikasi	339
<i>Asilbekova Shoxsanam To'liqin qizi</i>	
O'zbekistonda olimpiya harakatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	344
<i>Axmadaiyeva Gulnoz Ikramovna</i>	
Zamonaviy tibbiyotda hissiyotlarni boshqarishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari.....	348
<i>Azgarova Gulsum Alisher qizi</i>	
The Use of Problem-Based Learning Methods in Delivering High-Quality Education in Schools	351
<i>Bekmuratova U'mit Ken'esbay qizi, Abdiev Azamat</i>	
Akseleratsiyaning o'quvchilar xulq-atvoriga ta'siri	355
<i>Botirova Oydina Vadimovna</i>	
Ta'limda zamonaviy pedagogik innovatsiyalar va raqamli transformatsiya: bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarni tayyorlashning metodologik asoslari	361
<i>Eshimova Nasiba Zohiddin qizi</i>	

Kasbiy samaradorlikni oshirishda sun'iy intellektning roli: "KasbNavigator" platformasi misolida	365
<i>Isayeva Oylarxon Ro'zimatjon qizi, Sobirov Muslimjon Muxsinjon o'g'li</i>	
Ixtisoslashtirilgan maktablarda o'quvchilarning nutqiy faoliyatini rivojlantirish: integratsiyalashgan ta'lim va ijodiy yondashuv.....	369
<i>Mavlanova Saidaxon Umarovna</i>	
Yoshlar orasida ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning depressiv holatlarga ta'siri	373
<i>Mirzaxmatova Sayyora Saydaxmatovna</i>	
Kiberijtimoiylashuv sharoitida avlodlararo kommunikativ o'zaro ta'sirning psixologik xususiyatlari.....	375
<i>Muhiddinova Mamlakat Nabi qizi</i>	
"Emotional Learning Analytics"metodi asosida o'qituvchilarning refleksiv kompetensiyasini rivojlantirish ...	380
<i>Omonqulova Diyora Farhod qizi</i>	
Talabalarda milliy identiklikni shakllantirishning nazariy asoslari.....	384
<i>Qudratov Davron Sami o'g'li</i>	
Media kompetentlik va media savodxonlik tushunchalarining ilmiy-pedagogik mohiyati, tarkibi va rivojlanish tarixi.....	388
<i>Rahimova Xosiyat Uralovna</i>	
Yangilanayotgan O'zbekistonda tarix fani oqituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy va metodik asoslari	392
<i>Raxmatova Ondagul Oybek qizi</i>	
Talabalarining kasbiy tayyorgarligida mantiqiy fikrlashini rivojlantirish kompetensiyalarini shakllantirishning pedagogik muamolari.....	395
<i>Raxmonova Mavluda Suvon qizi</i>	
O'smirlarni kiberbulling tahdididan himoya qilishning psixologik mexanizmlari	398
<i>Sattorova Mohinur Sherali qizi</i>	
Bolalarda oilaga hurmat va qadriyatli munosabatni rivojlantirish jarayonida ota-ona bilan hamkorlik qilish yo'llari	401
<i>Sharofutdinova Nigora Kenja qizi, Usarova Marg'uba Nazar qizi</i>	
O'zbekistonda o'qituvchilar malakasini oshirishning vertikal modeli: tizimli tahlil va cheklovlar	405
<i>Toxirova Nafisa Dilshod qizi</i>	
Fizika fanini o'qitishda maxsus ehtiyojli o'quvchilar uchun texnologiyalar va tajribalarning roli	409
<i>Tursunov Alisher Isoqovich, G'ulomov Davlatbek Istat o'g'li</i>	
MTTda qadriyatlar kompetentligini rivojlantirish vositalari	412
<i>Urinova Rushana Tursunniyozovna, Usarova Marg'uba Nazar qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda nutq o'stirish metodikasini takomillashtirish.....	415
<i>Xakimova Xosiyat Jurayevna</i>	
O'smirlik davrida deviant xulq-atvor namoyon bo'lishining psixologik xususiyatlari	419
<i>Xalilova Sarvinoz Qodirali qizi</i>	
Ta'lim platformalarida mustaqil ta'lim ma'lumotlarini relyatsion model asosida optimallashtirish	422
<i>Xasanov Baxrom Boktiboyevich</i>	
Применение информационных технологий для интеллектуального анализа чрезвычайных ситуаций на основе edge computing и компьютерного зрения.....	426
<i>Мамаражабов Музаффар Абдурасулович, Маматов Ислонбек Ильесович</i>	
Индивидуальное интеллектуальное развитие личности – как педагогическая проблема	432
<i>Олтибоева Камола Шарофжон кизи</i>	
Представления о реальной и виртуальной дружбе у подростков	436
<i>Хамидова Нигора Илхомовна</i>	
5–7-сinf o'quvchilarining mustaqil ijodiy faoliyatini rivojlantirishda milliy hunarmandchilik an'analaridan foydalanish metodikasi.....	440
<i>Mahmudova Shaxnoza Mansur qizi, Amrullayeva Oisha Azamat qizi</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida olimpiya ta'limini rivojlantirishning innovatsion mexanizmlari.....	445
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	

Fizika ta'limida energiya va impuls saqlanish qonunlarini raqamli texnologiyalar (PhET, Crocodile Physics va h.k.) dan foydalanib o'qitish imkoniyatlari.....	449
Bozorov Hasan Ne'matovich, Ismatova Marjona Murod qizi	
PIRLS tadqiqotlari asosida maktab direktorlarining boshqaruv kompetensiyalarini baholash va monitoring qilish tizimini takomillashtirish.....	455
Badalova Maqsuda Umarovna, Oltiyeva Bibisora Ziyodullayevna	
Rus tili darslarida o'qitish metodikasi.....	459
Aminova Munisa G'ayrat qizi	
Ingliz va o'zbek tillarida milliy o'zlikni ifodalovchi idiomalarning qiyosiy tadqiqi.....	462
Nodira Sabirova, Bahar Kakyshova	
Turizmni rivojlantirishdagi asosiy muammolar va imkoniyatlar	467
Azimova Matlubaxon Abduraxmanovna	
Maktabgacha ta'limda ekologik madaniyatni shakllantirish: yashil bog'cha tajribasi	472
Xakimov Abbasxon Oribjon o'g'li, Axmadjonova Nozanin Nizom qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va otm hamkorligi, nazariya va amaliyot uyg'unligi.....	475
Buranova Shoxnoza Abdurazakovna	
Zamonaviy sport inshootlarida elektr energiyaning o'rni va undan samarali foydalanish.....	479
Azatov Inomjon Axmed o'g'li	
Aqli zaif bolalarda ijtimoiy moslashuvni rivojlantirishning pedagogik asoslari	482
Amirsaidova Sh. M., Ro'ziqulova Shahrizoda Shuhrat qizi	
Talabalarda tolerantlik sifatlarini rivojlantirishda vitogen ta'lim texnologiyasining amaliy jihatlari.....	486
Dilmurotova Vazira Umidjon qizi	
Ta'lim menejmentida jamoatchilik bilan muloqot tushunchasi va uning boshqaruv tizimidagi o'rni	489
Islamova Dilfuza Dilshodovna	
The Relationship Between Conscientiousness and Writing Skills of Secondary School Pupils.....	495
Ne'matova Umida Jumanazar qizi	
Boshlang'ich tayyorgarlik guruhidagi karatechilarning mashg'ulot jarayonini takomillashtirish	498
Raxmonov Boburbek Oybekovich	
Imkoniyati cheklangan o'quvchilarga fizika fanini o'qitishning hozirgi holati va tahlili.....	502
Tursunov Alisher Isoqovich, G'ulomov Davlatbek Istat o'g'li	
Sun'iy intellekt va innovatsion texnologiyalar kasbiy stressni keltiruvchi omili sifatida	505
Vaxobova Durdona To'lanboy qizi	
Moslashuvchan jinsiylik va hayotiy ko'nikmalar ta'limi (ASLSE) modelining nazariy asoslari	508
Xamidova Muyassar Polsaidovna, Salimov Muhriddin Faxriddin o'g'li	
Sun'iy intellekt va lotin tilini o'qitish o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik.....	512
Yuldasheva Dilshoda Yuldashevna	
Роман П. Кадырова “Олмос камар” как национальная гордость узбекского народа	515
Джалматова Замира Джоникуловна	

AQLI ZAIF BOLALARDA IJTIMOIY MOSLASHUVNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Amirsaidova Sh. M.

“Oligofrenopedagogika” kafedrası prof. v.b., p.f.n.

Ro'ziqulova Shahrizoda Shuhrat qizi

Nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy pedagogika universiteti
Oligofrenopedagogika yo'nalishi 1-kurs magistranti

Annotatsiya: Aqli zaif bolalarda ijtimoiy moslashuvni rivojlantirish masalasi zamonaviy maxsus ta'limdagi eng dolzarb muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar va inklyuziv ta'limga tobora ko'proq e'tibor qaratilishi ushbu bolalarning jamiyatga integratsiyalashuvini qo'llab-quvvatlash uchun samarali pedagogik yondashuvlar zarurligini ta'kidlaydi. Ushbu tadqiqot intellektual nogironligi bo'lgan bolalar orasida ijtimoiy moslashuvni kuchaytirishning pedagogik asoslarini o'rganadi, dalillarga asoslangan strategiyalar, individuallashtirilgan ta'lim va oila hamda ta'lim muassasalarining roliga e'tibor qaratadi. Maqola maqsadli pedagogik aralashuvlar orqali muloqot ko'nikmalarini, xulq-atvorni tartibga solishni va mustaqil yashash kompetensiyalarini rivojlantirishning muhimligini ta'kidlaydi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, tizimli, fanlararo yondashuv intellektual nogironligi bo'lgan bolalarning ijtimoiy faoliyatini va hayot sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi.

Kalit so'zlar: intellektual nogironlik, ijtimoiy moslashuv, inklyuziv ta'lim, pedagogik strategiyalar, maxsus ta'lim, xulq-atvorni rivojlantirish, muloqot ko'nikmalari, individuallashtirilgan ta'lim, ijtimoiy integratsiya.

Abstract: The issue of developing social adaptation in children with intellectual disabilities remains one of the most pressing problems in modern special education. Socio-economic changes and the growing emphasis on inclusive education highlight the need for effective pedagogical approaches to support the integration of these children into society. This study examines the pedagogical foundations for enhancing social adaptation among children with intellectual disabilities, focusing on evidence-based strategies, individualized education, and the role of families and educational institutions. The article emphasizes the importance of developing communication skills, behavior regulation, and independent living competencies through targeted pedagogical interventions. The findings indicate that a systematic, interdisciplinary approach significantly improves the social functioning and quality of life of children with intellectual disabilities.

Key words: intellectual disability, social adaptation, inclusive education, pedagogical strategies, special education, behavioral development, communication skills, individualized education, social integration.

Аннотация: Вопрос развития социальной адаптации у детей с интеллектуальными нарушениями остаётся одной из наиболее актуальных проблем современного специального образования. Социально-экономические изменения и растущее внимание к инклюзивному образованию подчёркивают необходимость эффективных педагогических подходов для поддержки интеграции этих детей в общество. В данном исследовании рассматриваются педагогические основы повышения социальной адаптации у детей с интеллектуальными нарушениями с акцентом на доказательно обоснованные стратегии, индивидуализированное обучение, а также роль семьи и образовательных учреждений. В статье подчёркивается важность развития коммуникативных навыков, регуляции поведения и компетенций самостоятельной жизни посредством целенаправленных педагогических вмешательств. Результаты исследования показывают, что системный, междисциплинарный подход значительно улучшает социальное функционирование и качество жизни детей с интеллектуальными нарушениями.

Ключевые слова: интеллектуальные нарушения, социальная адаптация, инклюзивное образование, педагогические стратегии, специальное образование, поведенческое развитие, коммуникативные навыки, индивидуализированное обучение, социальная интеграция.

KIRISH

So'nggi yillarda intellektual nogironligi bo'lgan bolalarni o'qitish va ijtimoiy integratsiyaga tobora ko'proq e'tibor qaratilmoqda. Jamiyatlar inklyuziv ta'lim modellariga o'tayotgan bir paytda, bu bolalar uchun samarali ijtimoiy moslashuvni ta'minlash zarurati ustuvor vazifaga aylanmoqda. Ijtimoiy moslashuv – bu muloqot qobiliyatlari, ijtimoiy xulq-atvor, hissiy tartibga solish va kundalik hayotda mustaqillikni rivojlantirishni o'z ichiga olgan murakkab va ko'p qirrali jarayondir. Aqli zaif bolalar kognitiv cheklovlar, ijtimoiy normalarni tushunishdagi

qiyinchiliklar va cheklangan muloqot qobiliyatlari tufayli ijtimoiy muhitga moslashishda ko'pincha jiddiy qiyinchiliklarga duch keladi. Bu qiyinchiliklar ijtimoiy izolyatsiyaga, jamoat hayotida ishtirok etishning kamayishiga va akademik muhitdagi qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun pedagogik qo'llab-quvvatlashning roli ularning muvaffaqiyatli integratsiyasini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Zamonaviy pedagogik yondashuvlar individuallashtirilgan ta'lim, innovatsion o'qitish usullaridan foydalanish va o'qituvchilar, ota-onalar hamda mutaxassislar o'rtasidagi hamkorlikka urg'u beradi. Samarali strategiyalar tuzilgan o'quv muhiti, ijtimoiy ko'nikmalarni o'rgatish va xulq-atvor aralashuvlarini qo'llashni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, milliy ta'lim islohotlari va inklyuziv ta'lim bo'yicha xalqaro asoslar maxsus ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarda ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirish uchun qo'llab-quvvatlovchi sharoitlar yaratish muhimligini ta'kidlaydi. Ushbu tadqiqot aqli zaif bolalarda ijtimoiy moslashuvni rivojlantirishning pedagogik asoslarini tahlil qilish va ularning ijtimoiy hamda ta'lim sharoitlarida ishtirokini kuchaytirishi mumkin bo'lgan samarali usullarni aniqlashga qaratilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Aqli zaif bolalarda ijtimoiy moslashuvning rivojlanishi xalqaro va milliy tadqiqotlarda keng o'rganilgan bo'lib, bu uning maxsus va inklyuziv ta'lim tizimlaridagi muhim rolini aks ettiradi. Olimlar ijtimoiy moslashuv nafaqat psixologik jarayon, balki tuzilgan ta'lim aralashuvlari ta'sirida pedagogik jihatdan boshqariladigan natija ekanligini ta'kidlaydilar. Xalqaro miqyosda dastlabki nazariy asoslar kognitiv rivojlanish va ijtimoiy o'zaro ta'sir o'rtasidagi bog'liqlikni yoritadi.

Jean Piaget bu jarayonni kognitiv rivojlanish bosqichlari orqali tushuntirgan bo'lsa, Lev Vygotsky ijtimoiy muhit va boshqariladigan o'rganishning muhimligini asoslab bergan [2].

Vygotskiyning "yaqin rivojlanish zonasi" konsepsiyasi aqli zaif bolalar uchun pedagogik strategiyalarni ishlab chiqishda ayniqsa dolzarb bo'lib qolmoqda, chunki u qo'llab-quvvatlangan o'rganish va ijtimoiy ishtirokni rivojlantirishga xizmat qiladi [1].

Zamonaviy tadqiqotlar bu g'oyalarni yanada kengaytirdi. American Association on Intellectual and Developmental Disabilities ma'lumotlariga ko'ra, ijtimoiy moslashuv adaptiv xulq-atvorning asosiy sohasi bo'lib, kundalik faoliyat uchun zarur bo'lgan konseptual, ijtimoiy va amaliy ko'nikmalarni o'z ichiga oladi [5].

Hallahan & Kauffman [3] hamda Friend & Bursuck [4] tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, tizimli o'qitish, xulq-atvor aralashuvlari va inklyuziv amaliyotlar intellektual nogironligi bo'lgan bolalarda ijtimoiy kompetensiyani sezilarli darajada oshiradi.

Bundan tashqari, UNESCO inklyuziv ta'limni global ustuvorlik sifatida ta'kidlab, teng huquqlilik va talabaga yo'naltirilgan pedagogika orqali ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishni qo'llab-quvvatlaydi [6].

Bundan tashqari, zamonaviy tadqiqotlar ijtimoiy ko'nikmalarni o'qitish dasturlarining, tengdoshlar vositachiligidagi aralashuvlarning va oilaning ishtirokining muhimligini ta'kidlaydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, intellektual nogironligi bo'lgan bolalar real hayotdagi ijtimoiy vaziyatlarni modellashtiruvchi takroriy, tizimli va kontekstga asoslangan o'rganish tajribalaridan foyda ko'radi. Applied Behavior Analysis kabi yondashuvlar ham muloqot va moslashuvchan xulq-atvorni yaxshilashdagi samaradorligi bilan keng e'tirof etilgan.

O'zbekiston sharoitida inklyuziv ta'limni rivojlantirish va maxsus ta'lim ehtiyojlariga ega bolalarni qo'llab-quvvatlashga katta e'tibor qaratilmoqda. Maxsus ta'lim tizimini takomillashtirish va inklyuziv ta'lim asoslarini rivojlantirishga qaratilgan milliy islohotlar intellektual nogironligi bo'lgan bolalarning ehtiyojlarini qondirish uchun huquqiy va pedagogik asos yaratmoqda. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni [7] va inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi [8] ijtimoiy moslashuv, individuallashtirilgan o'qitish va jamiyatga integratsiyalashuvning muhimligini ta'kidlaydi.

R. Mavlonova [9], N. Egamberdiyeva [10] va D. Yo'ldosheva [11] kabi o'zbek olimlari rivojlanish nogironligi bo'lgan bolalarda ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlarini o'rganganlar. Ularning tadqiqotlari o'qituvchining malakasi, oilaviy hamkorlik va madaniy jihatdan mos o'qitish usullarining rolini ta'kidlaydi. Bundan tashqari, mahalliy tadqiqotlar ijtimoiy-madaniy omillar va ta'lim infratuzilmasini hisobga olgan holda xalqaro ilg'or tajribalarni milliy sharoitga moslashtirish zarurligini ko'rsatadi.

Umuman olganda, adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, intellektual nogironligi bo'lgan bolalarda ijtimoiy moslashuvni samarali rivojlantirish nazariy asoslar, amaliy aralashuvlar va qo'llab-quvvatlovchi ta'lim siyosatini birlashtirgan kompleks yondashuvni talab qiladi. Global tajribani milliy islohotlar bilan integratsiyalash bu sohada pedagogik amaliyotni takomillashtirish uchun mustahkam asos yaratadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqola intellektual nogironligi bo'lgan bolalarda ijtimoiy moslashuvni rivojlantirishning pedagogik asoslarini o'rganish uchun aralash usullarga asoslangan tadqiqot dizaynidan foydalanadi. Sifatli va miqdoriy yondashuvlarning kombinatsiyasi ta'lim muassasalarida ham nazariy nuqtayi nazarlarni, ham amaliy nati-

jalarni har tomonlama tahlil qilish imkonini beradi. Tadqiqot yengil va o'rtacha darajadagi intellektual nogironligi bo'lgan bolalar tahsil olayotgan ixtisoslashtirilgan va inklyuziv ta'lim muassasalarida o'tkazildi. Ishtirokchilarni, jumladan, boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarni (7–12 yosh), maxsus ta'lim o'qituvchilarini va ota-onalarni tanlash uchun maqsadli tanlab olish usuli qo'llanildi. Jami tadqiqotda taxminan 60 nafar bola, 15 nafar o'qituvchi va 20 nafar ota-ona ishtirok etdi, bu esa tajriba va nuqtayi nazarlarning xilma-xilligini ta'minladi.

Ma'lumotlar to'plash bir nechta usullar orqali amalga oshirildi.

Birinchidan, o'quvchilarning ijtimoiy xulq-atvori, muloqot qobiliyatlari va tengdoshlari bilan o'zaro munosabatlarini baholash uchun sinf va darsdan tashqari mashg'ulotlar davomida tizimli kuzatuvlar o'tkazildi.

Ikkinchidan, ijtimoiy moslashuvni rivojlantirishdagi qiyinchiliklar va samarali strategiyalar haqida ma'lumot olish maqsadida o'qituvchilar hamda ota-onalar bilan yarim tizimli suhbatlar o'tkazildi.

Uchinchidan, pedagogik aralashuvlardan oldin va keyin moslashuvchan xulq-atvor hamda ijtimoiy kompetensiyani baholash uchun standartlashtirilgan baholash vositalaridan foydalanildi.

Tadqiqotning eksperimental komponenti ijtimoiy moslashuvni yaxshilashga qaratilgan maqsadli pedagogik dasturni ishlab chiqish va amalga oshirishni o'z ichiga oldi. Ushbu dastur ijtimoiy ko'nikmalarni o'rgatish, rol o'ynash mashg'ulotlari, hamkorlikdagi o'rganish vazifalari va xulq-atvorni o'zgartirish texnikalarini qamrab oldi. Har bir bola uchun ularning kognitiv darajasi, muloqot qobiliyatlari va o'ziga xos ehtiyojlarini hisobga olgan holda individual ta'lim rejalari (IEP) ishlab chiqildi. Aralashuv 4 oy davom etdi va odatiy ta'lim jarayoniga integratsiya qilindi.

Natijalarning ishonchliligi va asosliligini ta'minlash maqsadida ijtimoiy moslashuvning belgilangan mezonlari, jumladan, muloqot qobiliyati, ijtimoiy o'zaro ta'sir, mustaqillik va xulq-atvorni tartibga solish ko'rsatkichlari bo'yicha testdan oldingi va keyingi o'lchovlar o'tkazildi. Miqdoriy ma'lumotlar tavsifiy statistika va qiyosiy tahlil yordamida qayta ishlanib, o'quvchilarning rivojlanishidagi o'zgarishlar aniqlashtirildi.

Suhbatlar va kuzatuvlardan olingan sifatli ma'lumotlar tematik kodlash orqali tahlil qilinib, asosiy pedagogik omillar va takrorlanuvchi tendensiyalar belgilandi. Tadqiqot jarayonida axloqiy me'yorlarga qat'iy rioya qilindi.

Ota-onalar va ta'lim muassasalaridan xabardor qilingan rozilik olindi hamda ishtirokchilarning maxfiyligi ta'minlandi. Tadqiqot bolaga yo'naltirilgan va gumanistik tamoyillar asosida olib borilib, barcha aralashuvlar qo'llab-quvvatlovchi, invaziv bo'lmagan va rivojlanish darajasiga mos tarzda tashkil etildi.

Umuman olganda, mazkur metodologiya intellektual nogironligi bo'lgan bolalarda ijtimoiy moslashuvni rivojlantirishga qaratilgan pedagogik strategiyalarning samaradorligini baholash uchun tizimli va dalillarga asoslangan ilmiy asos yaratadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ilmiy izlanishlar natijalari shuni ko'rsatdiki, maqsadli pedagogik aralashuvlarni amalga oshirish intellektual nogironligi bo'lgan bolalarning ijtimoiy moslashuviga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Testdan oldingi va keyingi natijalarning qiyosiy tahlili barcha asosiy ko'rsatkichlar, jumladan, muloqot qobiliyatlari, ijtimoiy o'zaro ta'sir, mustaqillik va xulq-atvorni tartibga solish bo'yicha sezilarli yaxshilanishlarni ko'rsatdi. Miqdoriy ma'lumotlar shuni ko'rsatdiki, aralashuvdan so'ng ishtirokchilar o'rtasida ijtimoiy moslashuv darajasi o'rtacha 25–30 % ga oshdi. Xususan, bolalarning o'z ehtiyojlarini ifoda etish, suhbatlarni boshlash va ijtimoiy vaziyatlarda mos javob berish ko'nikmalari rivojlandi. Rol o'ynash va hamkorlikdagi o'rganish vazifalaridan foydalanish tengdoshlar bilan o'zaro ta'sirni kuchaytirishga hamda ijtimoiy izolyatsiyani kamaytirishga xizmat qildi.

Shuningdek, xulq-atvorni tartibga solishda ham sezilarli ijobiy o'zgarishlar kuzatildi. Aralashuvdan oldin ko'plab bolalarda impulsivlik, diqqatning qisqa muddatli bo'lishi va noo'rin ijtimoiy reaksiyalar kuzatilgan bo'lsa, pedagogik yondashuvlar qo'llanilgandan so'ng bu holatlar kamaydi hamda vazifaga yo'naltirilgan faol ishtirok darajasi oshdi. Bu natijalar tizimli va izchil pedagogik yondashuvlarning adaptiv xulq-atvorni shakllantirishdagi samaradorligini tasdiqlaydi. O'qituvchilar va ota-onalar bilan o'tkazilgan suhbatlardan olingan sifatli ma'lumotlar ham ushbu natijalarni qo'llab-quvvatladi. O'qituvchilar o'quvchilarning dars jarayonidagi faolligi ortganini va tengdoshlari bilan muloqot qilishda ishonchlari oshganini qayd etdilar. Ota-onalar esa bolalarning kundalik hayotida mustaqillikning ortgani va oilaviy muloqotning yaxshilanganini ta'kidladilar. Natijalarni tahlil qilish bir nechta muhim pedagogik omillarni ajratib ko'rsatdi.

Birinchidan, individuallashtirilgan ta'lim yondashuvi har bir bolaning ehtiyojlarini qondirishda muhim rol o'ynadi. Individual ta'lim rejalari (IEP) o'qitish strategiyalarini moslashtirish imkonini berib, o'quv natijalarining oshishiga xizmat qildi.

Ikkinchidan, ijtimoiy ko'nikmalarni o'qitishning ta'lim jarayoniga integratsiya qilinishi yuqori samaradorlikni ta'minladi. Uchinchidan, o'qituvchilar, ota-onalar va mutaxassislar o'rtasidagi hamkorlik muhim omil sifatida namoyon bo'ldi.

Biroq, tadqiqot davomida ayrim muammolar ham aniqlandi. Jumladan, cheklangan resurslar, katta sinf hajmi va o'qituvchilarning yetarli tayyorgarlikka ega emasligi individual va inklyuziv yondashuvlarni to'liq amalga oshirishga to'sqinlik qildi. Bu holat pedagoglarning malakasini oshirish va institutsional qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish zarurligini ko'rsatadi. Umuman olganda, natijalar shuni ko'rsatadiki, tizimli, individuallashtirilgan va hamkorlikka asoslangan pedagogik yondashuv intellektual nogironligi bo'lgan bolalarning ijtimoiy moslashuvini sezilarli darajada yaxshilaydi. Ushbu natijalar nazariy va amaliy jihatdan muhim ahamiyatga ega bo'lib, maxsus va inklyuziv ta'lim sohasidagi pedagoglar, tadqiqotchilar va siyosatchilar uchun muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqot aqli zaif bolalarda ijtimoiy moslashuvni rivojlantirish murakkab, ammo yaxshi tuzilgan pedagogik yondashuvlar bilan qo'llab-quvvatlanadigan maqsad ekanligini tasdiqlaydi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, individuallashtirilgan o'qitish, ijtimoiy ko'nikmalarni o'rgatish va hamkorlikdagi qo'llab-quvvatlash tizimlarini o'z ichiga olgan maqsadli aralashuvlar bolalarning ijtimoiy va ta'lim muhitida samarali muloqot qilish qobiliyatini sezilarli darajada oshiradi. Tadqiqot ijtimoiy moslashuv nafaqat bolaning kognitiv qobiliyatlariga, balki pedagogik qo'llab-quvvatlash sifatiga, ta'lim muhitining inklyuzivligiga va ota-onalar hamda mutaxassislarining faol ishtirokiga ham bog'liqligini ta'kidlaydi. Innovatsion o'qitish usullari va xulq-atvorga asoslangan strategiyalarning integratsiyasi muhim hayotiy ko'nikmalarni shakllantirishga yordam beradi, aqli zaif bolalar orasida ko'proq mustaqillik va ijtimoiy ishtirokni rag'batlantiradi.

Bundan tashqari, tadqiqot milliy ta'lim amaliyotlarini inklyuziv ta'limning xalqaro standartlari bilan uyg'unlashtirish muhimligini ta'kidlaydi. Amalga oshirilayotgan ta'lim islohotlari va siyosat doiralari maxsus hamda inklyuziv ta'lim xizmatlari sifatini yanada oshirish uchun mustahkam poydevor yaratadi.

Tadqiqot natijalariga asoslanib, quyidagi tavsiyalar taklif etiladi:

*Birinchi*dan, ixtisoslashtirilgan va inklyuziv sinflarda individuallashtirilgan ta'lim rejalarini (IEP) amalga oshirishni kuchaytirish juda muhimdir; o'qituvchilar har bir bolaning o'ziga xos ehtiyojlari va rivojlanish darajasini hisobga olgan holda moslashuvchan o'qitish strategiyalarini ishlab chiqish va qo'llashga o'rgatilishi kerak.

*Ikkinchi*dan, ta'lim muassasalari ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish dasturlarini o'quv dasturiga tizimli ravishda kiritishi kerak; muloqot va o'zaro ta'sir ko'nikmalarini oshirish uchun rol o'ynash, guruh ishi va real hayotdagi simulyatsiyalar kabi mashg'ulotlardan muntazam ravishda foydalanish lozim.

*Uchinchi*dan, o'qituvchilar uchun professional rivojlanish dasturlari kengaytirilishi kerak, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, inklyuziv amaliyotlar va xulq-atvorni boshqarish texnikalariga e'tibor qaratilishi lozim; doimiy o'qitish o'qituvchilarga intellektual nogironligi bo'lgan o'quvchilarning turli ehtiyojlarini samarali qondirish imkonini beradi.

*To'rtinchi*dan, maktablar, oilalar va ko'p tarmoqli mutaxassislar o'rtasida kuchliroq hamkorlik rag'batlantirilishi kerak; ota-onalarning ishtiroki va turli muhitlarda doimiy qo'llab-quvvatlash ijtimoiy moslashuv ko'nikmalarini mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi.

Va nihoyat, ta'lim muassasalarida mavjud bo'lgan moddiy hamda metodologik resurslarni yaxshilash tavsiya etiladi; zamonaviy o'qitish vositalari, yordamchi texnologiyalar va dalillarga asoslangan dasturlarga kirishni ta'minlash pedagogik aralashuvlar samaradorligini yanada oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, intellektual nogironligi bo'lgan bolalarda ijtimoiy moslashuvni rivojlantirish keng qamrovli, tizimli va hamkorlikdagi yondashuvni talab qiladi. Ushbu strategiyalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish nafaqat bolalarning akademik rivojlanishiga, balki ularning jamiyatda to'liq ishtirok etishiga va hayot sifatini yaxshilashga ham hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Выготский Л.С. Мышление и речь. – Москва: Педагогика, 1982.
2. Piaget J. The Psychology of Intelligence. – London: Routledge, 2001.
3. Hallahan D.P., Kauffman J.M., Pullen P.C. Exceptional Learners: An Introduction to Special Education. – Boston: Pearson, 2017.
4. Friend M., Bursuck W. Including Students with Special Needs. – Boston: Pearson, 2019.
5. American Association on Intellectual and Developmental Disabilities. Intellectual Disability: Definition, Classification, and Systems of Supports. – Washington, DC, 2010.
6. UNESCO. Global Education Monitoring Report: Inclusion and Education. – Paris: UNESCO, 2020.
7. Ўзбекистон Республикасининг "Таълим тўғрисида"ги Қонуни. – Тошкент, 2020.
8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган болалар учун инклюзив таълим тизимини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги қарори. – Тошкент, 2020.
9. Мавлонова Р.А. Педагогика. – Тошкент: Ўқитувчи, 2018.
10. Эгамбердиева Н.М. Махсус педагогика асослари. – Тошкент: Фан, 2019.
11. Йўлдашева Д. Инклюзив таълимда ижтимоий мослашув муаммолари. – Тошкент, 2021.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.